

POLIMERLARDAN TO'LDIRUVCHILAR ISHTIROKIDA KOMPOZITSION MATERIALLAR OLISH VA ULARNING FIZIK- KIMYOVIY XOSSALARINI O'RGANISH

Umbarov Ibrohim Amonovich

Fizikaviy kimyo kafedrası professor

Qobilova Malika Qudrat qizi

Termiz davlat universiteti

Amirov Abdusalom Karim o'g'li

Termiz davlat universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada polipropenenni mineral to'ldiruvchi bazalt bilan modifikatsiyalab olgan kompozitlar adabiyot tahlillari o'rganib chiqilgan va yangi turdagi polipropilenning kompozitsion modda sintez qilingan. Sintez qilingan kompozitsion moddaning infraqizil spektroskopiya analizlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Polipropen, katalizator, kompozit, sellyuloza, polimerizatsiya, bazalt.

Polietilen P-Y 342 ning yuqori kristallanish darajasi ega ekanligi boshqa turdagi polietilenlarga nisbatan cho'zilish mustahkam bo'lishiga olib keladi. Shuningdek, u namga nisbatan chidamli, korroziyaga va eskirishga hamda ko'pgina kimyoviy moddalar ta'siriga nisbatan inert hisoblanadi. (1)

Tajribaviy qism

Polietilen P- Y 342 ning texnik xususiyatlari

Ko'rsatkich	Sinov usuli	O'lchov birligi	Qiymati
PTR	ASTM D 1238	g/10 min	0,32
Zichlik	ASTM D 792	g/sm ³	0,942
Uzilish barqarorligi	ASTM D 638	MPa	21
Cho'zilish barqarorligi	ASTM D 638	MPa	21
Uzilishda nisbiy cho'ziluvchanlik	ASTM D 638	%	750
Elastiklik moduli	ASTM D 790	MPa	590
Namunaning Izod kesmasi bo'yicha kuchli qovushqoqligi	ASTM D 256, 23°C	kgs sm/sm	N.B.

Vika bo'yicha yumshash temperaturasi	ASTM D 1525	°C	122
Sharpi usuli bo'yicha qattiqligi	ASTM D 2240	D-shkala	62
Suyuqlanish harorati, °S	ASTM D 1525	°C	125-135
Mo'rtlik harorati, °C	ASTM D 1525	°C	-70

P- Y 342 polietilen quvur markasi

Ishlab chiqaruvchi: Sho'rtan gaz-kimyoy majmuasi, O'zbekiston

Turi: past bosimli polietilen

Xususiyatlari: termal oksidlovchilar ta'sirida eskirishga chidamlilik

Qo'llanilishi: bosimli quvurlar uchun baza markasi (PE 63 SDR)

Qo'shimchalar: yo'q

Bazalt tolasi

Ushbu ishda biz Jizzax viloyatidagi Asmansoy konining bazaltidan foydalandik, uning tarkibi quyidagi 2.4-jadvalda keltirilgan

2.4-jadval

Asmansoy koni bazaltining kimyoviy tarkibi

Komponent	Tarkib, % mass.
Kremniy (IV) oksidi SiO ₂	47,0
Magniy oksidi MgO	16,3
Alyuminiy oksidi Al ₂ O ₃	11,2
Temir (III) oksidi Fe ₂ O ₃	10,3
Kalsiy oksidi CaO	8,94
Natriy oksidi Na ₂ O	1,53

Jizzax viloyatidagi Asmansoy konining bazalt toshini o'zlashtirish respublikaning mineral tolalarga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondiradi, shuningdek ularni chet elga eksport qilinadi. Ushbu ishda P-Y 342 tarkibiga dispersion bazalt, hamda bazalt tolalarini katta miqdorda, ya'ni 20 dan 40 mas. % gacha qo'shish orqali ularning polietilen xossalari ta'siri o'rganildi. (2) Ushbu to'ldiruvchilarning xossalari P-Y 342ga 30 mas. % miqdorda kiritilgan bo'ring xossalari bilan solishtirildi, adabiyotlar tahlilida keltirilganidek bu miqdor odatda polietilenning quvur ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan turlari uchun qo'llaniladi (3)

Kompozitsiya tarkibi	Zarbga chidamlilik, kDj/m ²	σ egilishga chidamlilik, MPa	σ uzilishga chidamlilik, MPa	Nisbiy cho'zish, %	Nisbiy torayish, %
P-Y 342	50	24	21	750	3
P-Y 342/BT	47	37	38	178	2,6
P-Y 342/TEAS/BT	62	38	42	164	2,8
P-Y 342/PEMA/TEAS/BT	71	40	53	156	2,3

1-jadval. Mineral to'ldiruvchi va polietilen P-Y 342 asosida olingan polimer kompozitlarning fizik-mexanik xossalari tahlili

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, P-Y-342 asosida olingan kompozitsiyalarning uzilishga chidamliligi va zarbga chidamliligi modifikatorlarning katta konsentratsiyasida kichik qiymatga ega bo'ladi. Modifikatorlarning maqbul konsentratsiyasi 1,0 mas. % ni tashkil etadi.(4)

Polimerlarni analiz qilish usullaridan keng tarqalgani, bu infraqizil spektroskopik analiz usuli hisoblanadi.

1-rasm. Polipropilenni infraqizil spektri.

Polimerning IQ-spektr tahlillaridan ma'lum bo'ldiki IQ-spektrida izotaktik polipropilen uchun valent tebranishi vas(CH₃) 840 sm⁻¹ va 972 sm⁻¹ da, CH

guruhlarining simmetrik deformatsiya tebranishlari 1166 sm⁻¹ va 1375 sm⁻¹, da aniqlandi.(5)

2-rasm. Polipropilen va bazalt asosida olingan polimerning infraqizil spektri

Polimerning IQ-spektr tahlillaridan ma'lum bo'ldiki IQ-spektrida izotaktik polipropilen uchun valent tebranishi vas(CH₃) 840 sm⁻¹ va 972 sm⁻¹ da, CH guruhlarining simmetrik deformatsiya tebranishlari 1166 sm⁻¹ va 1375 sm⁻¹, da aniqlandi. N=O guruhining assimetrik valent tebranishi 617 sm⁻¹ da, 1506-1558 sm⁻¹ sohada NO₂ guruhi, 1608-1683 sm⁻¹ sohada C=C guruhining valent tebranishi 2868-2951 sohada CH₃ guruhining valent tebranishi kuzatildi.(6)

Polimerlarni analiz qilish usullaridan keng tarqalgani, bu termogravimetrik analiz usuli hisoblanadi. Ushbu tadqiqot ishida namunaning massa o'zgarishi va massa yo'qotish tezligi (DTGA) harorat oshishi orqali TGA analiz usulida aniqlandi. Barcha o'lchashlar azot atmosferasida 50 ml/min azot oqimi tezligida olib borildi. O'lchashlarning harorat intervali 50-550°S, qizdirish tezligi 5K/min.

3.-rasm. PP/ PEMA/TEAS/BT asosidagi kompozitlarning TGA va DTGA egrilari.

2-jadvalda olingan polimer materiallarning termogravimetrik analiz natijalari keltirilgan.

2-jadval

Mineral to'ldiruvchi va PP asosida olingan polimer materiallarning termogravimetrik analiz natijalari

Kompozitsiya tarkibi	Tparchalanish harorati, °S	T50%-massa yo'qotilish, °S	Maksimal parchalanish tezligi, mg/oS
PP	435	475	0,035
PP/PEMA/TEAS/BT	440	485	0,035

Shunday qilib, tadqiqotlar natijalariga ko'ra yuqori darajada to'ldirilgan polimer organo-noorganik polimer materiallar past harorat va ultrabinafsha nurlar ta'siriga chidamli yuqori ekspluatasion xossalarga ega bo'lganligi sababli, ulardan turli maqsadlarda (xususan, quvur ishlab chiqarishda), ekstremal ob-havo sharoitlarida ishlaydigan mahsulotlar ishlab chiqarishda qo'llashni tavsiya etish mumkin.(7)

Kompozitsiya tarkibi	Zarbga chidamlilik, kJ/m ²		Egilishga chidamlilik, MPa	
	UB nurlanish-gacha	UB nurlanish-dan keyin	UB nurlanish-gacha	UB nurlanish-dan keyin

PP	60	42	34	22
PP /BT	56	55	45	41

3-jadval. Mineral to'ldiruvchilar va polipropilen PP asosidagi organo-noorganik polimer materiallarning 290-320 nm to'liq uzunligidagi UB nurlar ta'sirida doimiy (25°S) haroratda 120 soat davomida fizik-mexanik xossalarning o'zgarishi

Zarbga chidamlilik dastlabki polimerda 60 dan 42 kJ/m² ga, PP/PEMA/TEAS/BT tarkibli kompozitsiyada esa 81 dan 78 kJ/m² ga pasaydi. Bazalt tutgan PP asosidagi kompozitda UB nurlanishdan keyin 90% asosiy xossalarini saqlab qolganligini ko'rish mumkin.

PP/TEAS/ BT va PP/PEMA/TEAS/ BT tarkibli kompozitsiyalarda 120 soat davomida UB nurlar bilan nurlantirilgandan so'ng zarbga chidamlilik tegishli 70 dan 60 kJ/m² va 78 dan 66 kJ/m² ga pasayganligini ko'rish mumkin.

PP/PEMA/TEAS/BT tarkibli kompozitsiyada UB nurlar bilan nurlantirilgandan so'ng zarbga chidamlilik 79 dan 66 kJ/m² pasayganligini kuzatildi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, organo-noorganik polimer materiallarga UB nurlarning yutilishi ularning polimer zanjirining buzilishiga va mustahkamlik xossalarning kamayishiga olib keladi. Polimer zanjirining buzilish darajasi nurlantirish vaqtining ortishi bilan ortadi, ayniqsa to'ldirilmagan polimerlarda bu holat yaqqol kuzatiladi.

4-rasmda dastlabki polietilenning relaksatsion xossalari bazalt bilan to'ldirilgan polietilen xossalari bilan solishtirilgan, bunda to'ldirilgan polietilenning relaksatsiya egrilari to'ldirilmagan polietilenga nisbatan ancha yuqoriligi ko'rsatilgan. Bundan ko'rinadiki, dastlabki polietilenda eng past yuklanish kuzatilsa, eng yuqori yuklanish esa quyidagi kompozitsiyalarda PY-342/PEMA /TEAS/BT kuzatiladi.

4-rasm. Mineral to'ldiruvchi va polipropilen asosida olingan namunalarning relaksatsiya egrilari.

1) PP/PEMA/TEAS/BT

Shunday qilib, to'ldirilgan namunalarda kuchlanishli relaksatsiya sharoitida bir xil deformatsiyani saqlab qolish uchun ancha yuqori kuchlanish talab etiladi. Bu esa bazalt bilan to'ldirilgan kompozitlarning dastlabki poliamidga nisbatan deformatsiyalanish qarshiligi va nanokompozitlar qattiqligining oshganligini ko'rsatadi. Bundan kelib chiqib, nanoto'ldirilgan poliamid kompozitsiyalari konstruksion materiallar sifatida qo'llanilganda polimer mahsulotlari va konstruksiyalarining ishlash muddatining uzayishini va ishonchligini oshiradi deb xulosa qilish mumkin.

Kompozitsiya tarkibi	elastiklik moduli YE, MPa	Siqilishdagi majburiy moduli chegarasi σ_u , MPa
PP dastlabki	312	21
PP /BT	495	25
PP /TEAS/BT	677	26
PP /PEMA/TEAS/BT	686	27

4-jadval. Nanokompozitlarning elastiklik moduli va siqilishdagi majburiy elastiklik moduli chegarasi qiymatlari

4-jadvaldan ko'rinib turibdiki, to'ldiruvchilar tutmagan dastlabki polimerlar namunalari elastiklik modulining past (312 MPa) ko'rsatkichlarini namoyon qiladi. Nisabatan yuqori elastiklik modulini

PVX asosida olingan PVX /PEMA/TEAS/BT tarkibli kompozit namoyon qiladi. Ushbu kompozitning elastiklik moduli 685 MPa ga teng.

Barcha namunadagi to'ldiruvchilar bilan to'ldirilgan nanokompozitlar dastlabki to'ldirilmagan polimerga nisbatan yuqori elastiklik modulini namoyon qiladi.

Majburiy elastiklik chegarasi to'ldiruvchi bilan to'ldirilgan namunalarda kam miqdorda o'zgaradi, lekin barcha hollarda dastlabki polimer uchun σ_u nanokompozitlarga nisbatan kichik qiymatga ega.

Bu qiymatlar shundan dalolat beradiki, to'ldirilgan polimerlar yuqori qiymatli kuchlanish ta'sirida o'zining qattiqligini va barqaror shaklini saqlab qoladi.

Ushbu ishda relaksatsiya jarayonining kuchlanishini doimiy deformatsiyada (3%) bir tomonlama siqish sharoitida olib borildi. Deformatsiya siqilish egrilarini

o'ldirishdan keyin 3% qilib olindi, bu esa ushbu deformatsiyada kuchlanish kattaligi majburiy siqilish elastikligiga nisbatan taxminan 2/3 tashkil etadi va namuna majburiy siqilish elastikligiga o'tguncha amorf kristall holatda ya'ni yumshash holatida bo'ladi.

Shuningdek, namunalarni siqilishdagi elastiklik xususiyatlarini o'rganishda nanokompozitlarning relaksatsion xossalarning to'ldiruvchi konsentratsiyasiga, modifikator konsentratsiyasiga, to'ldiruvchi turiga bog'liqlik xossalari ham o'rganildi:

Shunday qilib, to'ldirilgan namunalarda kuchlanishli relaksatsiya sharoitida bir xil deformatsiyani saqlab qolish uchun ancha yuqori kuchlanish talab etiladi. Bu esa bazalt bilan to'ldirilgan kompozitlarning dastlabki poliamidga nisbatan deformatsiyalanish qarshiligi va nanokompozitlar qattiqligining oshganligini ko'rsatadi. Bundan kelib chiqib, nanoto'ldirilgan poliamid kompozitsiyalari konstruksion materiallar sifatida qo'llanilganda polimer mahsulotlari va konstruksiyalarining ishlash muddatining uzayishini va ishonchliligini oshiradi deb xulosa qilish mumkin.

Xulosa.

Olib borilgan ish shuni ko'rsatadiki, polimerlar va mineral to'ldiruvchilar asosidagi organo-noorganik polimer materiallarning xossalarni tahlil qilish, shuni ko'rsatdiki, ularning fizik-mexanik xususiyatlari eng katta ahamiyatga ega. Mineral to'ldiruvchilar orasida bazalt asosidagi organo-noorganik polimer materiallar eng yaxshi natijalarni namoyon qildi. Shuningdek, kompozitlar tarkibiga TEAS ning kiritilishi ularning xossalarni ijobiy tomonga o'zgartirishi kuzatildi. Bu esa polimer asoslar bilan to'ldiruvchilar o'rtasidagi kimyoviy ta'sir natijasida yuzaga keladi deb xulosa qilishga olib keladi.(8)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Soares J.B.P. Polyolefin microstructural deconvolution methods: The good, the bad, and the ugly // Can. J. Chem. Eng. 2023. Vol. 101, № 9. P. 4955–4978.
2. Orji B.O., McDonald A.G. Evaluation of the mechanical, thermal and rheological properties of recycled polyolefins rice-hull composites // Materials (Basel). 2020. Vol. 13, № 3.P.237-242.
3. Pracella M., Haque M.M.U., Alvarez V. Functionalization, compatibilization and properties of polyolefin composites with natural fibers // Polymers (Basel). 2010. Vol. 2, № 4. P. 554–574.

4. Nawaz M. et al. Improved properties of polyolefin nanocomposite coatings modified with ceria nanoparticles loaded with 2-mercaptobenzothiazole // Prog. Org. Coatings. 2022. Vol. 171.P.70-88.
5. Zou C. et al. Polyolefins with Intrinsic Antimicrobial Properties // Macromolecules. 2021. Vol. 54, № 1. P. 64–70.
6. Mitsoulis E., Hatzikiriakos S.G. Rheological properties related to extrusion of polyolefins // Polymers (Basel). 2021. Vol. 13, № 4. P. 1–12.
7. Smirnova O.M., Shubin A.A., Potseshkovskaya I.V. Strength and deformability properties of polyolefin macrofibers reinforced concrete // Int. J. Appl. Eng. Res. 2017. Vol. 12, № 20. P. 9397–9404.
8. Alberti M.G. et al. Influence of high temperature on the fracture properties of polyolefin fibre reinforced concrete // Materials (Basel). 2021. Vol. 14, № 3. P. 1–21.